

4. Crítica da interpretação duseliana do conceito de “valor” em marx na questão da dependência latino-americana

Prof.Dr.Sirio Lopez Velasco
CEFLA – Porto Alegre – Brasil

A Filosofia da Libertação vem se constituindo aos poucos numa contribuição identificadora da América Latina no conceito filosófico mundial.

Dentro desta corrente de pensamento Enrique Dussel aparece como um dos seus mais relevantes representantes.

Este filósofo argentino, como todos os pensadores da filosofia da libertação usou desde os primórdios da sua obra criativa no início dos anos 70, a categoria de “dependência”, mas sem tentar explicitá-la nos seus últimos fundamentos

Ora, nos seus últimos escritos Dussel parte para esta tentativa a partir de uma mudança de sua avaliação da obra marxiana.

Se, nos primeiros escritos de Dussel, Marx aparece como um representante a mais da “ontologia da Totalidade” justificadora da negação e dominação do 3 Mundo por parte das potencias do “Centro”, na fase atual da sua obra o filósofo argentino realiza uma releitura de Marx que o coloca, interpretado através das categorias dusselianas, como sendo um precursor da filosofia da libertação.

É nesse contexto que Dussel tenta afirmar a pertinência teórica do conceito de “dependência” no conceito de “valor” desenvolvido por Marx na sua crítica da economia política.

Nesse intuito Dussel analisa os “Grundrisse” de 1857-1858 (em livro que intitulara “La producción teórica de Marx. Um comentário a los Grundrisse”(Ed. Siglo XXI, México – Madrid – Bogotá.1985)⁴³.

Vale a pena salientar que nesta obra, ao tempo, que se desenvolve um comentário dirigido dos “Grundrisse” de 1857-58, tenta-se mostrar a coincidência da antropologia marxiana com aquela envolvida pelo próprio Dussel na sua filosofia libertadora, e que consideramos esta nova abordagem interpretativa de Marx como sendo uma contribuição relevante para o debate filosófico latino-americano e mundial.

⁴³ Existem posteriores estudos dusselianos dos Grundrisse de 1861-63 e do “Capital”, ainda não editados.

Mas, nossa intenção no presente trabalho limita-se a problematizar o conteúdo de uma parte do último capítulo da referida obra cujo título é “Los Grundrisse y la cuestión de la dependência”.

Nossa tese é que Dussel incorre ali em importantes erros de interpretação-aplicação do conceito marxiano de “valor” e pretendemos aqui apontar esses erros como forma de contribuir(ainda que no plano “negativo”) para ‘afinamento’ da abordagem da questão da dependência no contexto da filosofia da libertação.

E digo no contexto da filosofia da libertação pois é nele onde me situo e desde onde falo ao partir para mais este debate fraterno que espero seja construtivo para todos nós e útil a causa da libertação latino-americana.

Permita-se que transcrevamos rapidamente as reflexões de Dussel para que se saiba o que iremos debater.

Dussel pensa (sem se ajustar exatamente a nenhum dos dois planos que Marx fizera nos Grundrisse de 57-58 sobre o que seria a sua obra total, mas sem que essa inexatidão falseie no fundamental as ideias ali expressadas por Marx), que para além das seis partes do discurso previsto por este 1) o capital em geral, 2) a renda do solo, 3) o salário, 4) o estado, 5) as relações comerciais externas dos estados, 6) o mercado mundial), abrir-se-ia o espaço de uma sétima parte que seria a continuação lógica do plano e o lugar para o tratamento da questão da dependência.

Esta sétima parte, fundamentando-se na sexta(o estudo, aliás jamais realizado por Marx, do mercado mundial), pensaria as relações entre o mercado metropolitano, central-desenvolvido, e o mercado menos desenvolvido da periferia; isto é, abordaria a questão da relação entre “capital central” e “capital periférico”, relação esta onde residiria o cerne da questão da dependência.

Note-se que Dussel destaca que a análise que ele propõe sobre essas bases refere-se ao tipo de dependência cuja época clássica situar-se-ia entre 1880 e 1945, data esta última que marcaria a ascensão da presença das multinacionais na periferia, gerando-se uma nova fase da dependência que exigiria categorias específicas de tratamento.

Para o período considerado, Dussel afirma que a “dependência” é um caso de competência entre capitais de diversas espécies, isto é, de competência entre um capital, ramo de produção ou capital nacional de um país central mais desenvolvido

com outro capital, rama de produção ou capital nacional de um país periférico menos desenvolvido.

E logo a seguir o filósofo argentino avança 9 'teses essenciais' destinadas a mostrar o conteúdo exato e o valor explicativo dos termos da hipótese.

Tese 1 – Chama-se capital central (cce) em geral aquele que surge num espaço no qual tem-se dissolvido em primeiro lugar as estruturas de apropriação que impedem o enfrentamento essencial entre capital e trabalho vivo livre. Chama-se capital periférico (cpe) e o que se impõe lhe coativamente, o enfrentamento capital-trabalho livre, mas não como fruto de uma evolução histórica própria.

Tese 2 – Chama-se Cce aquele que se situa na proximidade espacial (condição externa de existência positiva) de dita dissolução, o que lhe permitirá uma maior acumulação primitiva e posteriormente uma maior valorização. Chama-se Cpe ao que se situa longe do dito lugar, determinando, como condição externa negativa, o tipo de produção e uma maior desvalorização;

Tese 3 – Chama-se Cce aquele que funda a expansão política (prático-colonizante) que pode determinar a distribuição dos agentes de produção, o tipo de produtos de exportação etc., da área dominada. A sua supremacia na tecnologia da navegação e militar foi também um fator determinante ao que deve aceitar a lógica do Cce, originariamente por coação prático-militar.

Tese 4 – Chama-se Cce ao que acumulando originariamente desde duas fontes: uma, a partir do próprio centro (capital comercial ou usuário etc.) e, outra, a partir da periferia (metais preciosos da América, escravos vindos da África etc.). Super – acumulação originária. Chama-se Cpe ao que somente poder acumular primitivamente desde seu próprio sistema, mas ao mesmo tempo debilita-se ao contribuir na acumulação do Cce.

Tese 5 – Chama-se Cce ao que primeiro expande, por uma tendência que lhe é essencial, seu mercado a nível mundial, organizando para isso (também como pioneiro) uma produção manufatureira (que subsume formalmente o trabalho livre). Chama-se Cpe aquele que somente tem um mercado regional ou nacional que organiza depois (que o Cce) a produção manufatureira.

Tese 6 – Chama-se Cce aquele que pode autodeterminar-se no que diz respeito ao processo de produção e tipos de produtos destinados a circulação. Chama-se Cpe aquele que sofre uma determinação externa nos momentos essenciais

do seu processo produtivo e na determinação dos produtos-mercadorias a serem produzidos.

Tese 7 – Chama-se Cce ao que subsume historicamente em primeiro lugar a revolução industrial, aumentando seu capital constante e fixo e crescendo assim a massa de plusvalor relativo. Chama-se Cpe aquele que subsume posteriormente (em alguns casos, séculos depois) a máquina como instrumento produtivo. Além disso, não produzira as máquinas de “de ponta “ – produção de meios de produção desenvolvidos – mas será marcado para a produção maquinista do Cce.

Tese 8 – Chama-se Cce aquele que primeiro, e de forma permanente, transfere a obtenção de mais-valia absoluta para a mais-valia relativa. Chama-se Cpe aquele que prolonga a obtenção de mais-valia absoluta não tão-somente pelo aumento das horas de trabalho ou da população trabalhadora, mas também a intensidade do trabalho (super-exploração absoluta), que, de todas as formas produz um maior valor no produto-mercadoria (que na circulação significará maior preço).

Tese 9 – Chama-se Cce, repetindo, aquele que por falta de trabalho disponível (como nos EEUU) ou por pressão sindical, falta de população ou emigração (como na Europa) deve aumentar salários, com o qual cria um forte mercado interno para os seus próprios produtos (através da “pequena circulação”). Chama-se Cpe aquele que, por demasiada oferta de trabalho, pelo baixo valor dos meios de subsistência do trabalhador, por um sistema coativo direto (repreensão do capataz, policial, militar etc.). por um sempre disponível exército industrial de reserva etc., paga salários menores e com isso não cria mercado interno forte, mas fraco, para sua própria produção.

Estas teses são resumidas e completadas na seguinte “definição essencial”:

Chamo capital central desenvolvido aquele que, no nível da produção integra relativamente maior capital constante do que variável, obtendo assim um produto com menor valor⁴⁴. Ao colocar esse produto como mercadoria no mercado do capital periférico menos desenvolvido, pode aumentar seu preço, alcançando assim ganância extraordinária. Chamo capital periférico menos desenvolvido aquele que, no nível da produção integra menor capital constante e por isso o seu produto incluir mais valor. Ao colocar esse produto como mercadoria no mercado do capital central desenvolvido, deve diminuir o preço da mercadoria, para poder competir com o

⁴⁴ Existem posteriores estudos dusselianos dos “Grundrisse” de 1861/63 e do “Capital”, ainda não editados.

produto normal ou médio⁴⁵ no dito mercado, e por isso, mesmo que realize uma ganancia, transfere plusvalor.

Logo a seguir, acrescenta Dussel que se se combina o nível da produção com o da circulação, compreende-se o porquê da obtenção de plus-ganância e da acumulação de plus-valor do capital periférico no capital central por transferência. Existe no Cce – diz ele – uma super-acumulação pela adição da sua mais-valia, ganância própria como pluscapital A, a sua ganancia extraordinária: pluscapital B, e além disso a apropriação(seja pelo capital mesmo ou pelo consumidor do ‘centro’, o que permite diminuir os salários: entrando de todas as formas plusvalor periférico no espaço do capital central) de plusvalor periférico: pluscapital C.

E Dussel culmina a sua argumentação, dizendo:

A soma do pluscapital A, mais B, mais C, faz do capital central-desenvolvido ia forte, um capital ainda mais forte...Por sua parte, o capital já fraco da periferia subdesenvolvida devera descontar do seu plusvalor a mais transferida, de forma que no momento da realização dinerária haverá um minus-plus-capital- haver ganância, como disse Marx, - mas com perda de plusvalor, de vida humana, de trabalho periférico. A dependência, exatamente, indica que na relação do capital central-desenvolvido com o capital periférico subdesenvolvido (e na direção deste para aquele) sofre-se uma dominação, um roubo, uma alienação: dominação por dependência, por exploração, por extração de plusvalor periférico.

Até aqui Dussel.

Nossa tese é de que, no momento que se coloca a dependência como um caso de competência entre capitais de composição orgânica diferente e operando a partir dos seus respectivos países de origem (um ‘central’, outro ‘periférico’), a lógica analítica de Marx demonstra o contrário do que Dussel pretende demonstrar, isto é, que não existe transferência de mais valia do capital de composição orgânica mais fraca para aquela de maior composição orgânica; ou seja, não existe o que para Dussel seria o indicativo da exploração da periferia pelo ‘centro’ e base da dependência daquela com respeito a este; o roubo de parte do plusvalor produzido pelo Cpe.

⁴⁵ Sublinhamos estas passagens pois elas serão pontos centrais na discussão que virá a seguir.

Penso que Dussel incorre nessa dedução errônea porque, querendo ir “além de Marx na lógica analítica de Marx” mal-interpretou o conceito de ‘valor’, conquista consistente do pensamento marxiano que, aplicado a competência internacional de capitais nos termos colocados por Dussel, leva para conclusões distintas das do filósofo argentino.

Opino que o equívoco começa no finzinho da ‘oitava tese’ dusseliana, onde afirma-se que o capital periférico, ao fundar sua valorização na mais-valia absoluta (jornada de trabalho mais cumprida e/ou maior população trabalhadora ou maior intensidade do trabalho), produz (com relação ao Cce de composição orgânica superior) uma mercadoria com maior valor, que a mercadoria semelhante produzida pelo Cce (que resultaria num preço maior da mercadoria periférica com relação a aquele da sua corrente ‘central’, no nível da circulação).

Dussel faz bem em pensar, com Marx, que, idealmente e aos efeitos da teoria geral que estuda a ‘lógica do sistema’ (ignorando assim propositalmente os possíveis desvios), o preço expressa exatamente em dinheiro o valor da mercadoria. (O valor de troca desta, é claro).

Mas acontece que a mercadoria produzida pelo Cpe não tem mais valor do que a mercadoria ‘central’ concorrente.

O quid da questão é que o valor não consiste para Marx no tempo de trabalho (‘morto’ e ‘vivo’) realmente investido na fabricação de uma mercadoria. O valor é (como aliás o são todas as categorias da crítica marxista da economia política) uma questão social, isto é, resulta das condições sociais de produção.

Nos ‘Grundrisse’ de 1857-58, diz Marx: “Um produto, posto como valor de troca, essencialmente já não mais está determinado como algo simples (ele) é posto como algo distinto da sua qualidade natural, (ele é posto como relação (*), e esta relação é certamente universal (**), (ela) é uma relação não com uma mercadoria mas com todas as mercadorias (**), com todos os produtos possíveis (**). Ele expressa, por conseguinte uma relação universal (**); ao produto que relaciona-se consigo próprio como realização de uma determinada quantidade do trabalho universal (**), do tempo de trabalho social, e portanto é o equivalente de todo outro produto na proporção expressada no seu valor de troca. O valor de troca pressupõe o trabalho social (**)

como substância de todos os produtos com total prescindência das suas qualidades naturais.”⁴⁶

Esta definição encontrara forma definitiva na seguinte passagem do “capital”;...o valor real de uma mercadoria não o indica o seu valor individual mas o seu valor social; isto é, não se mede pelo tempo de trabalho efetivo que é exigido do produtor em casa caso concreto mas pelo tempo de trabalho socialmente necessário para sua produção”.⁴⁷

Desta última formulação tiramos um dado relevante para a nossa discussão que Marx diz expressamente que o valor de uma mercadoria não está determinado pelo tempo de trabalho efetivo que um produtor individual utilizou realmente na sua fabricação, mas pelo tempo de trabalho socialmente necessário para fabrica-la.

Ora, Dussel desde o final da sua ‘oitava tese’ assume a posição que Marx expressamente julga errônea, a saber; examina separadamente o tempo maior investido pelo Cpe na fabricação de uma mercadoria dada para concluir dali que essa mercadoria tem mais valor do que a sua concorrente fabricada pelo Cce.(Ambos os capitais operando a partir dos seus respectivos países de origem).

Mas analisemos agora esse “ tempo de trabalho socialmente necessário” que para Marx determina o valor de toda mercadoria a luz da formulação ‘grundrisse’ e vejamos que os instrumentos esta conjunção nos oferece para dilucidar o problema que nos ocupa.

Quer nos parecer que, mesmo se Marx nunca chegou a ocupar-se em detalhe do mercado mundial, a formula dos ‘grundrisse’ fornece um quadro categorial que subsume com toda clareza a situação competitiva problematizada por Dussel.

Com efeito Marx diz ali que todo produto enquanto mercadoria, isto é, como valor(de troca) é posto como relação universal com todas as mercadorias.

Isto quer dizer, para o nosso problema, que é errôneo pensar o valor da mercadoria produzida pelo Cpe fazendo abstração da mercadoria produzida pelo Cce.

Ora, acrescenta Marx, a mercadoria é valor em tanto representa uma quantidade de trabalho universal, Com o qual temos o quadro referencial para

⁴⁶ Caderno I Ed. Siglo XXI, México-Madrid-Bogotá, 1986 (1ª ed. 1971, Vol.1, Cap II, seção “c”, p.140; lembre-se que esta é a tradução utilizada por Dussel para as citações em espanhol; a tradução ao português é nossa.

⁴⁷ Vol. I, Seção IV, Cap X, (Siglo XXI) México, 1975, p. 273 Sublinhado nosso.

elucidar, na situação colocada por Dussel, o que significa o “tempo de trabalho socialmente necessário” que determina, para Marx, o valor de toda mercadoria.

O que teremos de entender por “trabalho socialmente necessário”, tendo em vista a “quantidade de trabalho universal” a que se referra Marx nos ‘Grundrisse’, quando o que está em questão é o estabelecimento do valor na comparação de duas mercadorias do mesmo “tipo”(p.ex. duas mesas, uma “latino-americana”, “estado-unidense” a outra, para usar o exemplo e expressões que o próprio Dussel usou em palestra recente onde defendera as suas teses), produzida uma por um Cce e outra por um Cpe operando ambos a partir do seu país de origem (o primeiro num país do ‘centro’, o segundo num país da ‘periferia’)? (Note-se em passant que as mercadorias consideradas devem ser, como o próprio Dussel enfatiza com o seu exemplo, do mesmo “tipo”, porque caso contrário não haveria competência).

Penso que o “socialmente necessário” refere-se aqui a dimensão ‘social’ que realiza a unidade da qual ambos opostos (Cce e Cpe) fazem parte; isto é, ao trabalho socialmente necessário no sistema capitalista, como conjunto de condições de produção e de circulação, no momento no qual consideramos o caso desses dois capitais(Cce e Cpe), que dele fazem parte.

Em resumo, no sistema capitalista mundial, o “tempo de trabalho socialmente necessário” que determina o valor de uma mercadoria é o inferido para cada tipo de mercadoria, a partir da capacidade produtiva do sistema mundial para esse tipo de mercadoria e no momento dado.

Acredito que este caso de relação(competitiva) capitalista a nível mundial fica subsumido categoricamente nas reflexões que Marx desenvolveu pensando, ao que parece, na determinação competitiva do valor para um certo tipo de mercadoria no seio de um mercado nacional(considerado então como ‘sistema restrito’).

Nesta passagem do ‘Capital’, que, embora comprida, transcreveremos quase integralmente por pensar que ela traz esclarecimentos decisivos para nossa discussão, Marx diz:

Num processo de criação de valor o processo de trabalho somente se nos revela no seu aspecto quantitativo. Aqui somente interessa o tempo que o trabalho requer para executar-se, ou seja, o tempo durante o qual investe-se utilmente a força de trabalho. Para estes efeitos, as mercadorias,, somente contam como quantidades concretas de trabalho materializado...aqui o trabalho somente conta

pela sua medida no tempo...Mas ela conta tão somente na medida em que o tempo empregado na produção do valor de uso seja socialmente necessário. São vários os fatores que isto envolve. Em primeiro lugar é necessário que a força de trabalho funcione em condições normais. Se o instrumento de trabalho que impera socialmente no ramo do tecido é a máquina de fiar, não deve se colocar o operário a trabalhar numa roca(de fiar). Além disso haverá de dar-se lhe algodão de qualidade normal e não algodão de má qualidade, que se corte a cada instante. Em qualquer de ambos os casos(o operário) necessitaria mais tempo do socialmente necessário para produzir uma libra de fio, e este tempo supérfluo não criaria dinheiro nem criaria valor...⁴⁸

E a seguir, Marx refere-se a outros itens que por serem relativamente autônomos da diferença de composição orgânica tal como ela é colocada por Dussel na análise da competência entre Cpe e Cace, preferimos obviar, não sem lembrar que Marx fecha o parágrafo insistindo no conceito de que “determinadas quantidades de trabalho materializado investido superfluamente...nao contam nem entram no produto do processo de criação do valor”.⁴⁹⁵⁰

Assim, do caso hipotético pensado por Marx resulta de interesse destacar para a nossa discussão que um capital de uma rama de produção(ex. tecido) de um pais(ex. Inglaterra) que num momento dado usou para produzir a sua mercadoria num tempo de trabalho supérfluo, isto é, além do socialmente necessário(na Inglaterra no momento), por ter fornecido aos seus operários uma roca de fiar quando o instrumento que nesse ramo impera socialmente (na Inglaterra) é a máquina de fiar, não teria produzido uma mercadoria de mais valor, mas uma mercadoria com o valor determinado pelo tempo de trabalho socialmente necessário segundo as condições de produto em vigor na rama de tecidos na Inglaterra de esse momento(o ‘sistema capitalista restrito’ em questão).

No nosso caso a conclusão que se impõe é que no sistema capitalista mundial(onde opera a competência-intercambio ‘centro-periferia’) o tempo de trabalho socialmente necessário que dita o valor de uma mesa é aquele investido na sua fabricação no sistema num dado momento, tempo cuja norma está dada pela capacidade produtiva dos Cce e Cpe e diante dos quais a mesa produzida pelo Cpe: a) aparece como um produto no qual se utilizou tempo de trabalho supérfluo(porque

⁴⁸ Vol 1, Seção III, Cap. V. ed. cit, p 157.

⁴⁹ Ibidem.

⁵⁰ Caderno VII, Seção III, ed cit., Vol. II, p 278.

haja visto a diferença de composição organiza, o instrumento utilizado está com respeito ao utilizado pelo Cce numa relação analógica aquela existente entre a 'roca de fiar' e a máquina de fiar'), b) mas/ e tem o mesmo valor que a mesa produzida pelo Cce.

Assim as nossas deduções são guiadas em estrita correspondência com a conceitualização marxiana do valor (interpretada agora num contexto ampliado), devemos concluir contra o suposto central de Dussel que, na situação analisada, a mercadoria produzida pelo Cpe tem o mesmo valor que a mercadoria produzida pelo Cce com o qual existe competência; ou para dizer-lo nos termos dos exemplos dusseliano, devemos concluir que a 'mesa latino-americana' tem o mesmo valor que a 'mesa estado-unidense'.

E, para não obviar nada a respeito da última frase da 'oitava tese' de Dussel, contra o "preço maior" ali conferido ao produto do Cpe, deve-se reafirmar que, na idealização teórica, a igual valor corresponde igual preço.

Partindo da informação do suposto dusseliano central podemos agora elucidar os equívocos contidos na "definição essencial" antes referida neste trabalho.

Em primeiro lugar deve-se notar, contra o que se diz em tal "definição", que a luz do anteriormente estabelecido, o produto (um "tipo" de mercadoria, num dado momento do tempo) do Cce (capital com maior composição organiza que o Cpe) na medida em que este representa a capacidade produtiva "normal" no sistema no seu conjunto, não tem menos valor que a mercadoria do mesmo tipo produzida pelo Cpe; pelo contrário, o tempo de trabalho investido pelo Cce para fabricar tal produto indica o tempo de trabalho investido pelo Cce para fabricar tal produto indica o tempo socialmente necessário no sistema(capitalista mundial) para fazê-lo, e portanto representa o valor do tal produto.

Agora, na segunda frase da "definição essencial" diz Dussel: "Ao colocar (o Cce) esse produto como mercadoria no mercado do Cpe menos desenvolvido, pode (o Cce) aumentar seu preço alcançando assim ganância extraordinária".

Vejamos primeiro como se coloca, a luz da teoria marxista, a questão da ganância extraordinária, para logo ocupar-nos da questão do referido "aumento de preço".

Definindo a ganância, diz Marx nos 'Grundrisse' de 1857-58:

Um capital de um valor determinado produz num lapso determinado de tempo uma determinada mais-valia. A mais-valia medida assim pelo valor do capital pressuposto (n.b. isto é o 'capital inicial investido')- e posto assim o capital como valor que se valoriza a si próprio- é a ganancia: sob este ponto de vista... a mais-valia é a ganancia, e o capital em si mesmo como capital, como valor que produz e reproduz, se diferencia de si próprio como ganância, valor recém-produzido. O produto do capital é a ganância.

No que diz respeito a ganancia extraordinária nos foi dado encontrar nos 'Grundrisse' de 1857-58 uma única passagem onde Marx aborda o tema e isto no contexto de uma reflexão sobre teses defendidas por Lauderdale. Ali refere-se Marx 'em passant'(mas acreditamos que enunciando o seu ponto de vista central sobre a questão) a "ganancia extraordinária que obtém o proprietário de uma máquina recém inventada antes de que caduque o seu 'brevet' de invenção e que a competência reduza os preços..."

No "capital" Marx volta sobre o tema nos seguintes termos. Suponha-se que representamos uma hora de trabalho por uma quantidade de ouro de 6 'pences' ou meio 'sheling'; ter-se-á, então, que em 12 horas de trabalho se produzirá um valor de 6 shelings. Suponha-se que com uma capacidade produtiva dada, durante estas 12 horas de trabalho se elaboram 12 unidades de mercadoria, e que o valor dos meios de produção, materiais etc., consumidos para fabricar cada uma destas 12 unidades é de 6 pences. Nestas condições cada, mercadoria fabricada custara 1 sheling, do qual 6 pences corresponderão ao valor dos meios de produção empregados, e os 6 pences restantes ao valor novo criado pela sua fabricação. Suponha-se agora que um capitalista consegue duplicar a força produtiva do trabalho (n.b p.ex. por invenção de uma nova máquina e/ou novos métodos de fabricação), produzindo ao termo da jornada de 12 horas 24 unidades de mercadoria em vez de 12. Se o valor dos meios de produção permanecesse invariável, o valor de cada mercadoria desceria agora para 9 pences: 5 correspondentes ao valor dos meios de produção empregados e 3 ao novo valor que acrescenta-lhes o trabalho investido.

E Marx prossegue, dizendo:

Como se ve, apesar de haver-se duplicado a força produtiva, a jornada de trabalho segue produzindo um valor novo de 5 shelings, mesmo que este valor se distribua agora entre o dobro de produtos do que anteriormente. A cada produto lhe corresponde, portanto, 1/24 em vez de 1/12 do valor total, ou seja, 3 pences em vez de 6; ou dito noutros termos, ao transformar-se em produto os meios de produção, estes, calculando por unidades, absorvem somente meia hora de trabalho, em vez de uma hora, como era antes o caso. O valor individual desta mercadoria seria inferior a seu valor social, isto é, (ela) custaria menos tempo de trabalho que a grande massa do mesmo artigo produzido nas condições sociais medidas. Cada unidade desta mercadoria custa, por termo médio, 1sheling, ou, o que resulta no mesmo, representa 2 horas de trabalho social; ao mudar o regime de produção seu custo se reduz a 9 pences, ou o que dá no mesmo, contém somente 1 hora e meia de trabalho. Mas, o valor real de uma mercadoria não indica o seu valor individual mas seu valor social...Portanto, se o capitalista inventor do novo método vende sua mercadoria pelo seu valor social de 1 sheling, ele a venderá 3 pences acima do seu valor individual, realizando assim uma ganancia extraordinária(n.b. as palavras de Marx são também traduzidas aqui por mais-valia extraordinária) de 3 pences.⁵¹

E, linhas mais abaixo, Marx acrescenta estas palavras que consideramos decisivas para a nossa presente discussão:

Mas esta ganancia extraordinária (n.b. aqui, de novo há traduções que indicam 'mais-valia extraordinária') desaparece tão logo que o novo método de produção se generaliza, apagando-se com isso a diferença entre o valor individual das mercadorias produzidas em condições 'baratura' e seu valor social. A mesma lei da terminação do valor pelo tempo de trabalho, que os capitalistas dotados de métodos novos percebem no fato de poder vender suas mercadorias por menos do seu valor social, obriga seus competidores pela força da concorrência, a implanta os novos métodos de produção.⁵²

O que queremos salientar com vistas ao nosso problema é que tanto nos 'Grundrisse' de 1857-58 como no "Capital", fica claro que na logica marxiana a ganancia extraordinária é de breve duração(ela é uma exceção , mesmo podendo

⁵¹ Caderno VI, ed. cit Vol II, p 214.

⁵² Vol. I, Seção IV, Cap. X, ed. Cit, p.273 e 274.

repetir-se com frequência, a lei do valor), e nunca uma ganancia durável como a que Dussel supõe existir na venda do produto do Cce no mercado do Cpe.

Mas esta colocação de princípios merece as seguintes precisões:

Primeiramente, que pode acontecer que um Cce realize ganância extraordinária ao colocar a venda seu produto no mercado periférico.

Quando acontecera isto?

Quando o Cce em questão consegue fabricar alguma inovação produtiva(nova máquina, novo material, nova organização do trabalho, etc.)que ainda(por motivos financeiros, tecnológicos, legais ou outros) não é utilizada pelos seus concorrentes(tanto de periferia como do centro,(sublinhamos este último e já se verá por que), uma mercadoria onde o tempo de trabalho realmente investido nela é inferior ao “tempo de trabalho socialmente vigente” para fazê-lo, isto é, inferior ao valor da dita mercadoria.

Assim resulta, não com diz Dussel, que esse Cce pode “aumentar o preço da sua mercadoria”, mas, pelo contrário (e os efeitos são os mesmos, mas a percepção clara da causa é essencial para não se perder na logica marxiana), que esse Cce realiza ganância extraordinária seguindo a lei que iguala valor e preço quando vende o seu produto pelo tempo de trabalho que ainda é socialmente necessário para fabrica-lo: isto é; quando o vende pelo seu valor.

Ora, como diz Marx, a concorrência(particularmente dos outros Cce) fará, incorporando a inovação, com que o valor desça para o tempo de trabalho que realmente utilizou o Cce ‘revolucionário’ para fabricar a mercadoria em questão. E assim o Cce ‘ revolucionário’ perdera essa ganancia extraordinária(que, como diz Marx é “excepcional” e “desaparece”)uma vez que a mercadoria passa a ser fabricada socialmente(mercê da incorporação do procedimento revolucionário de fabricação por parte dos capitais concorrentes, sejam eles centrais ou periféricos)no tempo que o ‘capital’ revolucionário’ investira.

Note-se que uma vez que esta mudança de valor ocorre o ‘capital revolucionário’ é obrigado, na competência, a realizar sua mercadoria pelo preço (agora mais baixo) que expressa o seu novo valor. Com efeito, se ele persistisse em querer vender o seu produto pelo preço que antes lhe propiciara a obtenção da ganancia extraordinária, ele apareceria agora como ‘capital retardatário’ (‘isto é, como capital que ‘gastou tempo supérfluo’ na fabricação da dita mercadoria) e a própria logica da competência faria que seu produto fosse invendível quando comparado ao

preço daquele dos 'antigos retardatários', que hoje, havendo incorporado a inovação produtiva, 'ditam' o tempo de trabalho socialmente necessário(o valor, o preço) para a fabricação dessa mercadoria

Assim, querendo manter a ganancia extraordinário, capital revolucionário seria simplesmente morto na competência que lhe fazem no mercado periférico considerado os 'ex-retardatários' (principalmente, pensamos aqui em outros Cce).

Se poderia arguir, para voltar ao exemplo de Dussel(que é o de um Cce vendendo seu produto no mercado periférico em competência com um produto semelhante fabricado por um Cpe), que o Cce poderia manter indefinidamente a sua ganancia extraordinária (que deixaria de ser efêmera, como a definiria Marx) uma vez que o Cpe não estaria em condições (financeiras, tecnológicas, formação especializada de operários, etc.) de incorporar a inovação que provoca o abatimento do tempo de trabalho real investido para fabricar o produto em questão.

Ora, retomando a lógica marxiana num contexto ampliado, não se deve esquecer que no mercado periférico, cada Cce além de estar em competência com os Cpe do mesmo ramo também está com outros Cce de igual ramo; de onde o reajuste do valor(e conseqüentemente do preço) do produto ocorrendo no país central onde a competência abateu o valor para o nível do tempo de trabalho empregado pelo 'capital revolucionário', também ocorrera no mercado periférico, Com efeito, se o Cce¹ quisesse manter ganancia extraordinária vendendo seu produto no mercado periférico pelo equivalente ao tempo de trabalho 't' quando no país central o valor de tal produto já foi abado tipo 't-1', então ocorreria que no mercado periférico ele perderia na competência para o Cce² que vende o seu produto pelo valor "real", isto é, por 't-1'.

Assim , confirma-se neste contexto ampliado, o que Marx já observaram, isto é, que, mesmo no caso de capitais centrais vendendo seus produtos nos mercados periféricos, acontece que a ganancia extraordinária é sempre efêmera, conjutural, e não uma situação duradoura como a que Dussel supõe quando a julga ser sintoma, fundamento e condição (veremos depois que não é fácil encontrar a expressão exata para dar conta da postura dusseliana) da perpetuidade da dependência periférica a respeito do 'centro'

Nota-se, no entanto, que os capitais centrais poderiam realizar indefinidamente ganância extraordinária vendendo nos mercados periféricos se:

a) todos os Cce da rama de produção em questão fizessem um acordo entre si ('cartel') para não competir mutuamente no mercado periférico, mantendo o produto

considerado com o preço que era o seu antes que a inovação produtiva, generalizando-se, abatesse o seu valor nos países centrais;

b) em segundo lugar, e tendo ligação com o anterior(já veremos por que)que aos capitais periféricos do ramo e do mercado considerado lhes fosse impossível (a palavra é adequada)incorporar a inovação que abatera o valor do produto nos países centrais.

Esta segunda condição supõe que nenhum dos Cce venda ao Cpe o segredo da inovação (maquinaria, material, procedimento de fabricação etc.) e que os Cpe fossem incapazes de 'descobri-lo' por sua conta(construir a maquinaria etc.).

Ora, para o período de 1880 a 1945 que é considerado por Dussel, a experiência mostra (na feroz competência livrada entre si por capitais ingleses, franceses, alemães e norte-americanos, ao venderem os seus produtos na América Latina) que a combinação das duas circunstâncias deve ser tida como um fato não ocorrido, pelo menos como fenômeno constante e de grande envergadura (como o exigiria a abordagem dusseliana da dependência através da categoria de 'ganância extraordinária dos Cce nos mercados periféricos").

Quais as razões para isto não ter acontecido?

Em primeiro lugar, no que diz respeito ao 'cartel' dos Cce, porque à solidariedade entre os Cce que esse tipo de 'cartel' demanda implicaria para cada um deles a renúncia a ampliar as suas vendas nos mercados periféricos em detrimento dos demais Cce em questão, o que é contraditório com a lógica competitiva de auto-valorização egótica" do capital.

Em segundo lugar porque a negativa de todos os Cce de negociar a inovação produtiva com os Cpe aparece como sendo em parte inútil pelo fato de que a inovação está generalizada nos países centrais, e que portanto o valor do produto baixou para $t-1$ nos países centrais, é realizado ali por essa quantia, acrescenta-se a isto o fato de que a negativa de vender a inovação implicaria uma perda de um lucro possível para um Cce em detrimento dos outros Cce possesores da inovação, o que de novo contraria a lógica competitiva de auto-valorização egótica" do capital.

Em terceiro e último lugar, porque teoricamente é impensável que todos os Cpc sejam incapazes ad-inifinitum de descobrir e realizar pelos seus próprios meios uma inovação dada. Esta última precisão é importante porquanto podemos pensar (e isto seria a conferir tanto para o período considerado para o momento atual) aue existam

ciclos curtos e vara determinados produtos em cada caso de 'cartéis" praticados pelos (ce no sentido que aqui expusemos.

Tal fato daria pertinência conjuntural (em acordo com o observado por Marx mas agora num contexto novo) à tese dusseliana. Se isto fosse verificado hoje, constituiria um aspecto "ponctual" importante do relacionamento Centro-Periferia, ser cuidadosamente considerado na determinação das pautas econômico-políticas da ação conjunta da periferia a respeito do 'centro". Mas a verificação desta hipótese não suprimiria a invalidez, como acreditamos têlo mostrado, da tese dusseliana que postula a ganância extraordinária permanente, em situação de 'comvetência simples" (isto é, de capital para capital), e por "aumento de preços" de um Cce ao vender seu produto num mercado periférico.

A "definição essencial" continua com a seguinte frase:

"Chamo capital periférico menos desenvolvido àquele que no nvel da produção integra menor capital constante e por isso o seu produto inclui mais valor".

Penso que à luz do dito anteriormente fica claro o equívoco que se repete aqui nos mesmos termos do afirmado no final da "oitava tese" de Dussel.

Sendo o valor o tempo de trabalho socialmente necessário para produzir uma mercadoria, esse tempo em cada momento da produção capitalista (seia num sistema "nacional" seja num sistema mundial) inclui tanto à "contribuição" dos meios de produção (trabalho 'morto") como aquela do "operário que os manipule (trabalho "vivo". Isto é, esse tempo indica o "normal" reunindo ambos os fatores para um dado momento da capacidade de produção capitalista da mercadoria em questão.

Assim, se acontece que um capital concreto C^1 investe para a produção dessa mercadoria menos capital constante que o "normal" (p. ex. empregando uma máquina antiquada) e por isso faz apelo a mais trabalho vivo, então ele identifica-se no contexto do estágio de produção considerado como um capita "retardatário" com respeito ao "normal".

Isto é, ele faz uso "supérfluo" de trabalho social, o valor do produto (o gesto "normal" de trabalho social para fabricá-lo) sendo determinado pelo tempo de trabalho (constituído em "norma") investido pelos capitais não retardatários.

Assim, a mercadoria do capital retardatário C^1 não tem mais valor, mas tem por valor o tempo "normal" insumido para fabricá-la no estágio de produção considerado.

O parágrafo que conclui a "definição essencial" dusseliana diz:

O Cpe ao colocar esse (seu) produto como mercadoria no mercado central-desenvolvido deve diminuir o preço da mercadoria, para poder competir com o produto normal ou médio no dito mercado, e por isso, mesmo que realize ganância, transfere mais-valia.

Ora, do dito até aqui, e assumindo com Marx a tese de que para esses fins teóricos deve-se conceber o preço de uma mercadoria como sendo o equivalente monetário do seu valor, resulta claro que o Cpe (o C¹ de nosso parágrafo anterior) não “deve baixar” nem “baixa” o preço da mercadoria que vende no mercado central.

Ele simplesmente vê-se obrigado, pelas leis do valor e da competência, e vender a mercadoria em questão pelo seu valor (o valor), e seu preço (o preço) que é equivalente monetário do tempo de trabalho socialmente necessário, “normal” para produzir a mercadoria nesse estágio da produção capitalista.

Se ele investiu mais tempo do que esse para produzi-la, o azar é seu porque esse tempo é o valor da mercadoria.

Note-se que quando Dussel diz no mercado central “deve diminuir o preço para poder competir com o produto normal ou médio no dito mercado” mostra, ao mesmo tempo uma confusa intuição do que acontece e a ignorância do que realmente acontece nos termos da teoria marxiana do valor.

Dussel deveria ter-se apercebido que isso que ele chama “produto normal ou médio” é de fato o produto fabricado no tempo de trabalho socialmente necessário (e aqui lembra-se que “social” é sinônimo de 'mundial, universal’) no estágio da produção capitalista sobre o qual se reflete. E que é o tempo de trabalho contido nesse produto que Dussel chama “normal ou médio” o que indica o valor dessa mercadoria para todas as unidades desse tipo (as reais e até as possíveis, como esclarece Marx).

Acontece que o Cpe “malgastou” tempo na fabricação do seu produto, mas não pode escapar à lei que determina vendê-lo pelo valor (o valor) que é seu, valor que ocorre ser o tempo investido no “produto normal ou médio” como diz Dussel, fabricado pelo Cpe.

Agora no finalzinho da sua “definição essencial” Dussel diz que, pelo (suposto) fato do Cpe dever diminuir o preço do seu produto ao vendê-lo no mercado “central”, mesmo que realize ganância transfere mais-valia.

Ora, o conjunto do que vimos até aqui mostra, contra Dussel, que o produto do Cpe não tendo mais valor do que o seu concorrente fabricado pelo Cce, mal pode o Cpe transferir valor na suposta (e vimos que errônea) baixa do preço do seu produto

ao vende-lo, em competência com o produto semelhante elaborado pelo Cce, no mercado “central”.

Assim, toda a análise que precedeu leva a deduzir que não existe (atenção: na situação e na forma pensada por Dussel) a transferência de valor que seria para nosso autor o fundamento (a palavra exata é difícil de escolher, como o veremos a seguir) da perpetuação da exploração do “centro” sobre a “periferia” e da dependência desta a respeito daquele.

Agora, a fórmula empregada por Dussel diz: “mesmo que (o Cpe) realize ganância transfere mais-valia”.

No esquema que no seu livro tem o N° 33 (e cuja análise crítica detalhada preferimos deixar para uma outra oportunidade) o Cpe aparece como tendo uma composição orgânica de “2” em meios de produção e “4” em capital variável, e produzindo uma mais-valia de “4”, o que conferiria à mercadoria o “valor”. (nos termos dusselianos) de 10.

Ora, como o valor (nos termos dusselianos) da mercadoria semelhante produzida pelo Cpe seria de '7', o Cpe ao vender seu produto no mercado “central” realizaria por “7” e não por “10”, com o que, segundo Dussel, o Cpe realizaria só “1” dos “4” de mais-valia, (Vendendo o produto a “7”, uma vez descontados os “2” de meios de produção e os “4” de salários, resta só “1” de mais-valia realizada).

Assim o Cpe “transferiria” “3” de mais valia menos se saindo da transação auto-valorizando-se em “1” (O valor do Cpe, dos “6” iniciais passou a “7”).

Ora, do dito até aqui, fica claro que a tese de Dussel erra desde o momento em que fala de dois “valores” distintos para o mesmo tipo de mercadoria: “valor” “10” para a unidade produzida pelo Cpe e “valor” “7” para “aquela do Cce. Isto como vimos é incompatível com o quadro teórico geral da análise marxiana do valor na qual Dussel diz se apoiar.

Agora, nos 'Grundrisse', Marx faz referência a um caso em que unidades diferentes do mesmo tipo de mercadoria teriam “valor” diferente.

Diz Marx:

Suponhamos que o mesmo produto, mercê a um trabalho feito puramente a mão — a massa do material em bruto e do instrumento necessário é posta como constante — recebe um “finish” superior, um maior valor de uso, e que portanto o valor de uso do produto aumenta, mercê a que se lhe aplica mais trabalho braçal se acrescenta não a quantidade desse produto, mas a sua qualidade. Seu valor de troca — o trabalho nele objetivado — cresce de maneira simples em proporção a esse trabalho.

Serve este caso à tese de Dussel?

Acreditamos que não.

Em primeiro lugar porque no nosso caso (competência entre um Cpe e um Cce nos termos colocados por Dussel) nem a massa do material em bruto utilizado, nem sobretudo a do instrumento utilizado nas duas unidades do mesmo tipo de mercadoria pode dar-se como constante e isto porque o próprio Dussel salienta a diferença de composição orgânica entre o Cpe e o Cce com o que isso implica na diferença de tipo, qualidade e rendimento das máquinas utilizadas nor um e outro.

Em segundo lugar porque seria gratuito supor que sempre o produto do Cps teria um “finish” superior ao do Cce como resultado do maior tempo de trabalho vivo investido por causa da inferioridade das suas máquinas.

De fato, e voltando a nossa tese central, o que ocorre é que o valor da mercadoria considerada no “presente” estágio da produção capitalista é de “7” e o Cps é obrigado a vender a sua unidade pelo valor do “tipo”.

Assim, e desde antes da sua confrontação com o Cce no mercado “central” a mais-valia produzida pelo Cpe é de “1” e não de “4” como afirma Dussel (lembre-se que Marx foi claro ao dizer: trabalho supérfluo não cria valor, cfr. menção anterior deste trabalho) e é essa mais-valia de e que o Cpe realiza ao vender o seu produto.

Como vemos as 3 unidades de mais-valia que o Cpe transferiria, no dizer de Dussel, no momento da venda do seu produto no mercado “central” existem só na cabeça do próprio Dussel.

Agora, aceitemos por um momento a tese de Dussel e vejamos qual seria o destinatário desta “transferência”.

Na frase que segue imediatamente a “definição essencial” e que já tivemos ocasião de transcrever (cfr. mencionado antes) Dussel diz que existe obtenção de plusganância e acumulação de plusvalor do Cpe no Cce por transferência, havendo

no Cce uma super-acumulação que inclui: a sua mais-valia, ganância própria como pluscapital A, a ganância extraordinária pluscapital B, e a apropriação, e aqui Dussel diz - “seja pelo capital (n.b.: central, Cce) mesmo ou pelo consumidor do centro que permite diminuir os salários: de todas formas entra plusvalor periférico no espaço do Cce” — de plusvalor periférico pluscapital C.

Deixando de lado nesta oportunidade a questão da identificação, na formulação dusscliana, entre mais-valia e ganância (a qual bem que sendo compatível com a teoria marxiana acreditamos, deriva na interpretação de Dussel numa confusão que se faz explícita nos cálculos do esquema N° : 33, que como já se disse não analisamos aqui), vejamos o restante das afirmações do filósofo argentino.

Apesar de uma certa obscuridade terminológica, acreditamos que quando Dussel fala de “pluscapital” A como envolvendo a mais-valia ganância do Cce em tanto que tal, quer se referir ao fato de valorização própria do Cce por meio da realização da mais-valia produzida por ele (ou seja, o fato dele voltar a si, depois da venda do seu produto, com um valor final de “7” tendo partido de um valor inicial de “5”, segundo, os números propostos por Dussel em relação à composição orgânica do Cce “4” unidades correspondendo a meios de produção e “1” a capital variável).

Agora Dussel vê a super-acumulação do Cce no fato deste incorporar também e conjuntamente na sua valorização: a vanância extraordinária B, e o plusvalor periférico transferido C.

A respeito desta tese impõem-se várias reflexões.

Em primeiro lugar, chama a atenção a hesitação de Dussel, numa mesma frase, no que diz respeito ao destino do plusvalor supostamente transferido pelo Cpe.

No início do parágrafo e no começo da frase em questão, afirma-se que esse plusvalor é incorporado pelo Cce, mas no parêntese final as acrescenta “ou pelo consumidor do centro (o) que permite diminuir salários”.

De nossa parte, além de atirar a atenção para o problema teórico que esta disjunção supôs, acreditamos que as duas eventualidades são impensáveis a partir da teoria marxiana do valor.

Seguindo-se os próprios múmeros de Dussel, julgamos o que acontece quando no mercado “central” vende-se a mercadoria de tipo “x”, cujo valor é “7”, mesmo aceitando a suposição errônea de Dussel de que a unidade dessa mercadoria produzida pelo Cpe teria um valor de “10” e no entanto vê-se obrigada a se realizar em “7”, o que se pode ver é o seguinte: o Cce chegou ao mercado com a sua

mercadoria e a vendeu por “7”; isto é, pelo seu valor. Ele realizou a mais-valia de “2” que ele havia produzido e mercê a isto se valorizou passando de um valor inicial de “5” a um valor final de “7”.

Isto é, ele operou como se estivesse sozinho no mercado e não se apropriou de nenhum cruzado que dele não fizesse parte já antes da sua chegada no mercado. Com efeito, a sua mercadoria no depósito da fábrica e antes de sair para o mercado já tinha o valor de “7” derivado da soma “4” (de meios de produção gastados) + “1” (salários pagos) + “2” (mais-valia).

No mercado ele vendeu seu produto e realizou a sua meia-valia sem sequer se aperceber da presença do produto do mesmo tipo ofertado pelo Cpe, quanto menos apropriou-se de alguma coisa pertencendo a este.

A natureza fática da operação ocorrida (no nível da produção e do mercado) mostra de per-se que este Cce, contra o que afirma Dussel, não se apropriou (e não poderia se apropriar nas circunstâncias descritas) de nenhum plusvalor vindo do Cpe.

Agora, passamos à segunda alternativa, para dizer aus acreditamos que, à luz da teoria marxiana do valor, ela é simplesmente carente de sentido.

Com efeito, o que o consumidor (seja do centro ou da periferia) apropria-se e o produto em quanto valor de uso, não em quanto 'valor' (de troca) pela compra o produto para usá-lo é inexistente para ele a possibilidade de acumular qualquer “plusvalor” (categoria e “objeto” que remete para o “valor”, a mercadoria como valor de troca) contra o afirmado por Dussel, (É claro que excluimos aqui a hipótese, que acreditamos, o próprio Dussel descarta na sua formulação da questão, de um consumidor “desviante” que comprasse para revender).

O consumidor do centro que comprou a “mesa periférica” por 7 isto é, pelo valor deste tipo de mercadoria no estágio considerado da produção capitalista, a retira do mercado para usá-la da mesma forma que usaria uma mesa produzida pelo Cce (e valendo no momento também “7” sem se apropriar, por nada do mundo, de algum “valor” que a este pertencesse).

Se pensamos no caso de um produto comestível o sem-sentido da tese dusseliana salta aos olhos. Seguindo a Dussel, deveria se afirmar que o consumidor do centro acumularia (na sua barriga) o plusvalor de “3” que uma “laranja periférica” valendo (suposta e erroneamente) “10” haveria transferido ao ser vendida por “7” (valor, o valor das laranjas nesse momento). Nesse caso deveríamos dizer que o tal

consumidor estaria capitalizando a sua barriga mercê ao valor transferido pela laranja periférica. Convenhamos que estamos no reino do non-sense.

Mas Dussel parece querer dizer alguma coisa que tem ecos de Marx aquando associa essa suposta acumulação de plusvalor periférico transferido a uma diminuição de salários.

Marx explicava que um dos mecanismos utilizados pelo capital para aumentar a sua valorização consistia na instrumentalização da diminuição do tempo de trabalho socialmente necessário para fabricar os produtos necessários à reconstituição da mesma.

Assim, permanecendo o resto das condições iguais, ao diminuir o investimento em salários (capital variável) o capital vê aumentar a mais valia extraída.

Ora, o que nos dizem os números do próprio Dussel?

Supondo que a mercadoria em questão faça parte das necessárias à reprodução da força de trabalho, o que permitiria diminuir o salário é o dinamismo dos Cce que estabeleceram o valor dessa mercadoria em "7" (a partir de um valor anterior, que seguindo os números atribuídos por Dussel ao Cpe retardatário podemos hipoteticamente estabelecer em "10").

Assim, contra o que afirma Dussel, longe de resultar de uma transferência de plusvalor vindo do Cpe (em direção do consumidor do "centro") a diminuição possível do salário é a consequência do dinamismo do Cce que consegue baixar o valor da mercadoria de "10" para "7" a partir da sua própria capacidade produtiva melhorada.

Uma última reflexão entre a suposta transferência de plusvalor periférica nos termos colocados por Dussel baseia-se num caso que este autor não considera mas que hipótese de ner-si.

O caso dos mesmos Cce e Cpe, fabricantes dos mesmos produtos, mas competindo agora no mercado periférico (mesmo se cada um operando a partir do seu respectivo país de origem).

A luz da tese dusseliana sobre a transferência de plusvalor periférico se o destinatário fosse o Cce continuaria o mesmo mistério" da situação antes analisada, mas, note-se, que agora estamos, para usar a mesma expressão de Dussel no "espaço do capital periférico" e não mais naquele do Cce. Assim, neste caso, parece que Dussel estaria obrigado a concluir na segunda das suas alternativas sobre o destinatário da "transferência", que quem se beneficiaria com as supostas 3 unidades

de plusvalor transferidas pelo Cpe seria o consumidor periférico (uma vez que ele pagaria pela mercadoria do valor “7”).

Convenhamos que esta tese do caráter 'benéfico-doador" de um Cpe face a um consumidor periférico que se apropria de plusvalor transferido por aquele, é de difícil defesa. Ora, à introdução deste caso é relevante para a consideração de uma outra afirmação dusseliana aquela que diz respeito à acumulação conjunta por parte do Cce de ganância extraordinária e plusvalor periférico transferido,

Já vimos que nem uma nem outra existem de fato nos termos colocados por Dussel.

Mas o interessante é que, segundo a própria lógica dusseliana, dever-se-ia frizar que essa conjunção só é possível (como situação duradoura no tempo, o que já vimos não é aceitável para a ganância extraordinária, tal como ela é pensada na análise marxiana da qual Dussel diz se inspirar) se a “mesma mercadoria em questão produzida pelos mesmos capitais concorrentes (um Cce e um Cpe) vende-se a um preço no mercado central e a outro preço no mercado periférico.

Ou seja, o Cce teria ganância extraordinária se conseguisse vender no mercado periférico por um valor de “10” (o “valor dusseliano” da mercadoria periférica) o que de fato tem um valor de “7”.

Por outro lado, e ao mesmo tempo para que houvesse transferência de plusvalor periférico nos termos dusselianos, esse mesmo Cpe deveria vender essa mesma mercadoria pelo seu valor, isto é, “7”, no mercado central.

Dussel, implicitamente, supõe esta dualidade de preços mas / e em momento algum percebe a sua incompatibilidade com as leis marxianas do valor da competência das quais diz se inspirar.

Tudo o dito até aqui vem questionar a versão sintética do pensamento dusseliano onde se diz:

A dependência, exatamente, indica, que na relação do capital centraldesenvolvido com o capital periferico-subdesenvolvido [e na direção deste para aquele) se sofre uma dominação, um roubo, uma alienação : dominação por dependência, por exploração, por extração de plusvalor periférico”.

Nos termos em que Dussel coloca o problema e partindo da teoria marxiana do valor da qual Dussel diz se inspirar, devemos concluir, pelo contrário, que não foi constatado nem “Toubo” nem “extração de plusvalor periférico.

E assim, cai por terra a assimilação (não sei que expressão utilizar, pois a frase de Dussel tem uma certa ambiguidade sintático-semântica que não permite ver se o autor identifica, funda ou põe em paralelo a dependência com tais fenômenos; note-se que o termo “dependência” aparece como sujeito da preposição e também como parte do predicado conclusivo”) da dependência com o suposto roubo-transferência-extração de plusvalor periférico a mãos do Cce (ou do consumidor do centro).

Qual a nossa visão do que acontece na situação problemática colocada por Dussel, se assumimos como referencial teórico e crítica marxiana do valor?

Acho que tratando-se de um caso de competência entre capitais ocorre aqui, no plano internacional, o mesmo que Marx descrevera pensando na competência entre capitais no quadro de um país, ou seja, o valor da mercadoria “x” é determinado pelo tempo de trabalho socialmente (aqui 'mundialmente’) necessário para produzi-la e acontece que esse tempo no sistema capitalista mundial é aquele (“tempo-norma”) estabelecido a partir da capacidade produtiva dos capitais de composição orgânica “normal” no momento considerado; sendo estas capitais os Cce.

(Não nos passa despercebido o fato da falta de argumentos que venham apoiar esta conclusão, a qual merece estudos ulteriores destinados a mostrar por quê e como no capitalismo mundial são os Cce os que estabelecem o valor de cada tipo de mercadoria. Uma primeira aproximação à resposta poderia buscar-se nesta via: sendo os Cce os capitais que no seio do capitalismo mundial tem maior composição orgânica e são os mais “inovadores”, obrigam-se ao mesmo tempo na competência entre si a equiparar-se permanentemente no que diz respeito à capacidade produtiva, generalizando sistematicamente entre eles cada inovação introduzida por qualquer um deles. Essa generalização de cada inovação ocorrida entre os Cce, que estabelece e re-estabelece o valor de cada mercadoria “para eles”, se transforma, haja vista o “peso” (e haveria que explicar em que consiste exatamente esse 'peso”) desses capitais no sistema capitalista mundial em “norma-valor” para todo o sistema capitalista tout court).

Ora, se no momento aceitamos hipoteticamente a tese, desenvolvendo a continuação do nosso raciocínio resulta que os Cpes, de menor composição orgânica, investem mais do que esse tempo na produção da mercadoria 'x' (são “retardatários”

no sistema mundial), vêm-se obrigados pela competência a vendê-la pelo seu valor: o equivalente do “tempo normal” para produzi-la no sistema mundial.

Assim, na hora de voltar a si, realizando o produto, incorporam uma valorização proporcionalmente sempre menor à obtida pelos Cce, pois os Cpe perdem no seu processo de valorização o “trabalho supérfluo” investido por eles; podendo acontecer que a valorização do Cpe em questão seja nula (zero) ou até negativa se o valor da mercadoria “x” for igual ou menor que as despesas em capital constante e variável que o Cpe houve de realizar para produzi-la. É claro que em qualquer uma dessas duas eventualidades o Cpe em questão abandonará a produção da mercadoria “x”, pois circular sem se valorizar não tem sentido na lógica capitalista.

O caso do minus-pluscapital, ou seja, o caso em que o Cpe se valoriza mas perdendo a cada vez na competência com o Cce uma quota de trabalho que não cria valor porque “supérfluo”, faz com que, e aqui Dussel vê justo, o Cpe se debilita a cada ciclo em relação ao Cce cuja valorização é “completa” (não amputada por nenhum trabalho “supérfluo”).

Assim, seguindo os números de Dussel, o Cce que “hoje” a cada ciclo se valoriza em “2” (e cuja valorização está progressiva, porquanto “inovador” como ele é, os benefícios serão investidos em recursos que aumentarão por sua vez o índice de valorização) impõem-se na competência ao Cpe que “hoje” se valoriza em “1” a cada ciclo e que, em seguida, se valorizará em menos uma vez que os Cce incorporem inovações que abatam o valor da mercadoria em “x”.

Agora, veja-se que, elucidados a partir da teoria marxiana do valor, o “porquê” dos casos de minus-valorização, da valorização nula e de valorização negativa, o que temos não é o que Dussel pretendia demonstrar, e sim o fundamento do progressivo domínio dos Cce nos mercados periféricos, que levou à situação atual, excluída por Dussel no corte temporal que decidiu para a sua análise, de implantação e controle direto dos Cce (multinacionais) da produção e circulação nos países periféricos.

Assim, a partir dos dados dusselianos ao que chegamos à elucidação das causas que provocaram e provocam à transnacionalização das nossas economias e ao fundamento último da impossibilidade de desenvolvimento capitalista autônomo dos países do Terceiro Mundo, e da América Latina em particular.

A tarefa que nos espera, neste campo, no contexto da filosofia da libertação, não é outra, além de esclarecer nosso passado, como tentou fazer Dussel, que a da

elucidação da questão da dependência na atual situação econômico-cultural de domínio imperial que padecemos.

Nesta ótica, pensamos que a filosofia da libertação deve recuperar e atualizar, em diálogo inter-disciplinar, os notáveis esforços (mesmo que diversos e às vezes mutuamente contraditórios) realizados na década passada pela teoria sociológica da dependência.

Para estes efeitos, julgamos de sumo valor o intuito que guia a Dussel no capítulo do livro que aqui debatemos o de ver a obra de Marx como uma fonte inspiradora, inconclusa e aberta que nos apela para a análise criativa de nossa realidade.

Essa análise criativa supõe o debate franco, crítico e auto-crítico no esforço de reflexão comprometido, rigoroso e coletivo que quer ser a filosofia da libertação.

Estas reflexões pretendem inscrever-nos nesse quadro.